

(51) МПК
A61B 17/03 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
A61K 35/28 (2015.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A61B 17/04 (2020.02); *G09B 23/28* (2020.02); *A61K 35/28* (2020.02); *A61P 11/00* (2020.02); *A61B 6/00* (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2019141913, 17.12.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
17.12.2019

Дата регистрации:
26.08.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 17.12.2019

(45) Опубликовано: 26.08.2020 Бюл. № 24

Адрес для переписки:

119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2,
 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
 Сеченова, Центр коммерциализации
 технологий

(72) Автор(ы):

Барановский Денис Станиславович (RU),
 Люндуп Алексей Валерьевич (RU),
 Клабуков Илья Дмитриевич (RU),
 Красильникова Ольга Андреевна (RU),
 Крашенинников Михаил Евгеньевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

федеральное государственное автономное
 образовательное учреждение высшего
 образования Первый Московский
 государственный медицинский университет
 имени И.М.Сеченова Министерства
 здравоохранения Российской Федерации
 (Сеченовский Университет) (ФГАОУ ВО
 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
 Минздрава России (Сеченовский
 Университет) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
 о поиске: RU 2016140178 А, 12.01.2017. RU
 2654686 С1, 21.05.2018. БАЛЯСИН М.В. и др.
 Экспериментальная ортотопическая
 имплантация тканеинженерной конструкции
 трахеи, созданной на основе заселенного
 мезенхимальными и эпителиальными
 клетками девитализированного матрикса.
 Вестник трансплантологии и искусственных
 органов. 2019, 21(4), стр.96-107. ГОРЯИНОВ
 Д.А. (см. прод.)

(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ЗАКРЫТИИ КРИТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА ТРАХЕИ НА МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОТНОГО

(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной хирургии, и может быть использовано для оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта трахеи на модели экспериментального животного. Осуществляют

иссечение части стенки трахеи экспериментального животного между 2-м и 7-м кольцами с формированием критического дефекта стенки трахеи размером не менее 2×4 мм, фиксацию тканеинженерной конструкции в области дефекта. По истечении 3-х месяцев после

фиксации тканеинженерной конструкции проводят исследования трахеи лучевым методом с построением 3D-модели для оценки степени сужения просвета трахеи. По истечении 6-ти месяцев осуществляют проведение постмортального гистологического и иммуногистохимического исследования эксплантированной тканеинженерной конструкции, определение по результатам исследований диагностических признаков, в качестве которых используют: процент сужения просвета трахеи в области фиксации тканеинженерной конструкции (Φ_3), при сужении на 75% и более присваивают 0 баллов, менее 75% - 1 балл; оценку эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции (Π_3), при полной эпителизации - 1 балл, при отсутствии эпителизации или частичной эпителизации - 0 баллов; плотность микрососудов в подслизистом слое тканеинженерной конструкции ($Б_с$), при плотности 0-25 мм⁻² присваивают 0 баллов, при

26-50 мм⁻² - 1 балл, более 50 мм⁻² - 2 балла. Рассчитывают значение $Ж_{сб}$, соответствующее произведению баллов, по формуле: $Ж_{сб} = \Phi_3 * \Pi_3 * Б_с$. В случае рассчитанного значения $Ж_{сб} < 1$ делают вывод об отсутствии жизнеспособности тканеинженерной конструкции. При $Ж_{сб} \geq 1$ делают вывод о жизнеспособности тканеинженерной конструкции. Способ обеспечивает получение достоверных данных о биологической и физиологической совместимости тканеинженерных конструкций на основе матриц различного происхождения при закрытии критического дефекта трахеи на модели экспериментального животного за счет создания надежного способа оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта дыхательных путей, позволяющего оценить биологическую и физиологическую совместимость трахеального имплантата. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр., 5 ил.

(56) (продолжение):

и др. Особенности реакции соединительной ткани стенки трахеи на полипропиленовый протез при двухэтапном замещении обширного циркулярного дефекта. Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье". 2014, 2, стр.5-11. ГИЛЕВИЧ И.В. Тканеинженерные конструкции на основе синтетического каркаса и недифференцированных костномозговых мононуклеарных клеток в лечении стенозов трахеи. Автореф. диссер. Краснодар 2017, стр.23. NETO N.B. et al. Regeneration of Tracheal Tissue in Partial Defects Using Porcine Small Intestinal Submucosa. Stem Cells Int. 2018, 2018:5102630.

RU 2730924 C1

RU 2730924 C1

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(51) Int. Cl.
A61B 17/03 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
A61K 35/28 (2015.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

A61B 17/04 (2020.02); *G09B 23/28* (2020.02); *A61K 35/28* (2020.02); *A61P 11/00* (2020.02); *A61B 6/00* (2020.02)

(21)(22) Application: **2019141913, 17.12.2019**(24) Effective date for property rights:
17.12.2019Registration date:
26.08.2020

Priority:

(22) Date of filing: **17.12.2019**(45) Date of publication: **26.08.2020 Bull. № 24**

Mail address:

119991, Moskva, ul. Trubetskaya, 8, str. 2, FGAOU
VO Pervyj MG MU im. I.M. Sechenova, Tsentr
kommertsializatsii tekhnologij

(72) Inventor(s):

**Baranovskij Denis Stanislavovich (RU),
Lyundup Aleksej Valerevich (RU),
Klabukov Ilya Dmitrievich (RU),
Krasilnikova Olga Andreevna (RU),
Krashennikov Mikhail Evgenevich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego
obrazovaniya Pervyj Moskovskij
gosudarstvennyj meditsinskij universitet imeni
I.M.Sechenova Ministerstva zdravookhraneniya
Rossijskoj Federatsii (Sechenovskij Universitet)
(FGAOU VO Pervyj MG MU im. I.M. Sechenova
Minzdrava Rossii (Sechenovskij Universitet)
(RU)**

(54) **METHOD FOR EVALUATING VIABILITY OF A TISSUE ENGINEERING STRUCTURE WHEN CLOSING A TRACHEAL CRITICAL DEFECT ON AN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL**

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: invention refers to medicine, namely to experimental surgery, and can be used to assess viability of a tissue engineering structure when closing a critical tracheal defect on an experimental animal model. Part of the tracheal wall of the experimental animal is excised between 2nd and 7th rings to form a critical tracheal wall defect of at least 2×4 mm, fixation of tissue engineering structure in defect area. At end of 3 months after fixation of the tissue engineering, the trachea is examined by the radial technique with construction of 3D-model for evaluation of a degree of constriction of the tracheal lumen. After 6 months post-mortal histological and immunohistochemical examination of the explanted tissue engineering structure is performed, diagnostic test results are used as following: percent of tracheal lumen narrowing in area of fixation of tissue engineering structure (F_z), at narrowing by 75 % and more are assigned 0 points,

less than 75 % – 1 point; evaluation of epithelisation of internal surface of tissue engineering (S_e), with complete epithelisation – 1 point, with no epithelialization or partial epithelisation – 0 points; density of microvessels in a submucosal layer of a tissue engineering structure (B_c), with density of 0–25 mm⁻² is assigned 0 points, at 26–50 mm⁻² – 1 point, more than 50 mm⁻² – 2 points. Value L_{cb} corresponding to the product of points is calculated by formula: $L_{cb}=F_z*S_e*B_c$. In the case of the calculated value $L_{cb}<1$, the absence of viability of the tissue engineering structure is stated. At $L_{cb}\geq 1$ is concluded on viability of tissue engineering structure.

EFFECT: method provides obtaining reliable data on biological and physiological compatibility of tissue engineering structures based on matrices of different origin when the tracheal critical defect is closed on the

model of the experimental animal by creating a reliable method for evaluating the viability of the tissue engineering structure when closing the critical airway

defect, allowing to assess the biological and physiological compatibility of the tracheal implant.
1 cl, 1 tbl, 2 ex, 5 dwg

R U 2 7 3 0 9 2 4 C 1

R U 2 7 3 0 9 2 4 C 1

Изобретение относится к области экспериментальных исследований в хирургии, в частности, к способу оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта дыхательных путей на кроликах.

Под критическим дефектом понимается дефект ткани или органа, не способный нормально зажить без пластического закрытия или ушивания [Zhang, L., Liu, Z., Cui, P., Zhao, D., & Chen, W. (2007). SIS with tissue-cultured allogenic cartilages patch tracheoplasty in a rabbit model for tracheal defect. *Acta oto-laryngologica*, 127(6), 631-636.]. Для кроликов размер критического дефекта трахеи, формирование которого приводит к последующему развитию стеноза трахеи, составляет протяженность более 4 мм (или 4 кольца трахеи) и ширину более 2 мм. При этом трахеальный дефект должен быть сформирован далее 2-го кольца.

Под тканеинженерной конструкцией понимается хирургический материал на основе заселенного клетками естественного или искусственного матрикса-носителя.

Имплантация тканеинженерной конструкции трахеи становится альтернативой трансплантации жизнеспособной реваскуляризированной донорской трахеи и в то же время занимает место нового потенциально радикального метода лечения некурабельных пациентов. Внедрение альтернативных материалов для замещения суженной части трахеи или полное замещение трахеи тканеинженерной конструкцией создает возможность хирургического лечения больных, ранее считавшихся неоперабельными, позволит существенно увеличить продолжительность жизни пациентов с тяжелыми рубцовыми стенозами, улучшить качество их жизни.

Моделирование дефекта трахеи, как правило, сопровождается хирургическими инвазиями, послеоперационным наблюдением и исследованием аутопсийного материала.

Известен "Способ создания модели для оценки жизнеспособности трахеи и щитовидной железы после периода аноксии и реперфузии" (RU 2332943), который заключается в прекращении кровоснабжения на участке тиреотрахеального комплекса с последующим восстановлением кровотока и качественной оценкой изменений в органе методами макроскопического и гистологического исследований. Способ позволяет более адекватно оценить жизнеспособность трахеи и щитовидной железы после периода аноксии и реперфузии с минимальной травмой для животного. Однако данное изобретение не предназначено для оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции.

Известен "Способ моделирования пластики эпителиального дефекта стенки трахеи" (RU 2654601), который заключается в создании дефекта слизистой на переднебоковой стенке трахеи. На дефект слизистой прикладывают тканеинженерную слизистую, а затем одновременно между вдохом и выдохом экспериментального животного под контролем зрения *per os* интратрахеально устанавливают стент. Стент фиксирует тканеинженерную слизистую внутри к стенке трахеи, стенку трахеи и рану ушивают, обеспечивая фиксацию тканеинженерной слизистой стенки трахеи. Однако данное изобретение не предназначено для оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции, предполагающей оценку как физиологической, так и биологической совместимости.

Технической проблемой, решаемой изобретением, является создание надежного способа оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта дыхательных путей, позволяющего оценить биологическую и физиологическую совместимость трахеального имплантата.

Техническим результатом является получение достоверных данных о биологической и физиологической совместимости тканеинженерных конструкций на основе матриксов

различного происхождения при закрытии критического дефекта трахеи на модели экспериментального животного.

Технический результат достигается за счет разработки способа оценки жизнеспособности, включающего иссечение части стенки трахеи экспериментального животного между 2-м и 7-м кольцами с формированием критического дефекта стенки трахеи размером не менее 2×4 мм, фиксацию тканеинженерной конструкции в области дефекта, по истечении 3-х месяцев после фиксации тканеинженерной конструкции проведение исследования трахеи лучевым методом с построением 3D-модели для оценки степени сужения просвета трахеи, по истечении 6-ти месяцев проведение постмортального гистологического и иммуногистохимического исследования эксплантированной тканеинженерной конструкции, определение по результатам исследований диагностических признаков, в качестве которых используют:

процент сужения просвета трахеи в области фиксации тканеинженерной конструкции (Φ_3), при сужении на 75% и более, присваивают 0 баллов, менее 75% - 1 балл;

оценку эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции (Π_3), при полной эпителизации - 1 балл, при отсутствии эпителизации или частичной эпителизации - 0 баллов;

плотность микрососудов в подслизистом слое тканеинженерной конструкции (B_c), при плотности 0-25 мм⁻² присваивают 0 баллов, при 26-50 мм⁻² - 1 балл, более 50 мм⁻² - 2 балла;

рассчитывают значение $Ж_{сб}$, соответствующее произведению баллов, по формуле: $Ж_{сб} = \Phi_3 * \Pi_3 * B_c$ и в случае рассчитанного значения $Ж_{сб} < 1$ делают вывод об отсутствии жизнеспособности тканеинженерной конструкции, при $Ж_{сб} \geq 1$ делают вывод о жизнеспособности тканеинженерной конструкции.

Изобретение поясняется иллюстрациями, где на Фиг. 1 представлена модель критического дефекта трахеи, на Фиг. 2 - закрытие дефекта тканеинженерной конструкцией, на Фиг. 3 - модель просвета трахеи в области имплантации, построенная на основе результатов МСКТ, на Фиг. 4 - образец ткани трахеи кролика на 6 месяц после имплантации конструкции, окраска гематоксилин-эозин, где (а, в) - обзорное изображение тканей трахеи с двух сторон относительно разреза, масштабный отрезок 2 мм; (б, г) участки слизистой оболочки на удалении от очага воспаления, масштабный отрезок 200 мкм; на Фиг. 5 - стенка кроличьей трахеи в зоне имплантации, иммунофлюоресцентная окраска клеточных ядер Hoechst 33342 (голубая флуоресценция), масштабный отрезок 100 мкм, увеличение x200.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Осуществляют иссечение стенки трахеи на протяжении четырех колец ниже 2-го кольца трахеи (иссекаются 3-е, 4-е, 5-е и 6-е кольца), с последующим закрытием дефекта тканеинженерной конструкцией. Физиологическую совместимость имплантата на основе прижизненной оценки степени сужения просвета трахеи проводят через 3 месяца после имплантации с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Через 6 месяцев после имплантации выполняют постмортальное гистологическое исследование биоматериала с окраской гематоксилином-эозином для подсчета количества микрососудов в подслизистом слое тканеинженерной конструкции и иммуногистохимической окраской с антителами к цитокератину общему (СКРап) и кадгеринам (CDH) для оценки эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции.

Оценку степени сужения просвета трахеи проводят на основе измерения площади

просвета трахеи в области имплантации тканеинженерной конструкции и на интактных участках (например, на уровне 10-12 колец трахеи). Критическим сужением является уменьшение площади просвета на 75% и более, - в этом случае у кролика нарушается нормальное дыхание и результаты использования тканеинженерной конструкции признают неудовлетворительными, тканеинженерная конструкция считается физиологически несовместимой, при этом ей присваивают 0 баллов по шкале физиологической совместимости ($\Phi_3=0$), и дальнейшее морфологическое исследование аутопсийного материала не проводят. При сужении просвета менее 75% - результаты использования тканеинженерной конструкции признают удовлетворительными, тканеинженерная конструкция считается физиологически совместимой и ей присваивают 1 балл по шкале физиологической совместимости ($\Phi_3=1$).

Оценку биологической совместимости тканеинженерной конструкции выполняют при постмортальном гистологическом исследовании биоматериала с оценкой эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции (Π_3) и оценкой плотности микрососудов в подслизистом слое (B_c).

Оценку эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции (Π_3) проводят на основе результатов иммуногистохимического исследования с окраской антителами к цитокератину общему (СКPan) и кадгеринам (CDH). При этом выставляют следующие оценки: при полной эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции - 1 балл, при отсутствии эпителизации или частичной эпителизации - 0 баллов.

Плотность сосудов в подслизистом слое подсчитывают в случайно выбранных полях зрения размерами 200-300 мкм на не менее 5 окрашенных гематоксилином-эозином гистологических препаратах тканеинженерной конструкции в аксиальной проекции, например, в соответствии с методикой, описанной в работе [Клабуков И.Д., Балясин М.В., Люндуп А.В., и др. Ангиогенная витализация биосовместимого и биодegradируемого матрикса (экспериментальное исследование *in vivo*) // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2018. - Т. 62. - №. 2. - С. 53-60.], с последующим преобразованием в баллы (B_c) при помощи оригинальной шкалы (таблица 1). При этом количество препаратов в выборке ($n>5$) обосновывается требованиями статистической значимости.

Таблица 1. Оригинальная шкала оценки биологической совместимости тканеинженерной конструкции трахеи на основе подсчета плотности сосудов в подслизистом слое

Балл (B_c)	Плотность сосудов, мм^{-2}	Вывод
0	Менее 25	Тканеинженерная конструкция биологически не совместима
1	От 25 до 50	Тканеинженерная конструкция биологически совместима
2	Более 50	Тканеинженерная конструкция биологически совместима

Жизнеспособность тканеинженерной конструкции трахеи рассчитывают по формуле $J_{c6} = \Phi_3 * \Pi_3 * B_c$ и в случае рассчитанного значения $J_{c6} < 1$ делают вывод об отсутствии жизнеспособности тканеинженерной конструкции, при $J_{c6} \geq 1$ делают вывод о жизнеспособности тканеинженерной конструкции.

Ниже представлены примеры реализации предлагаемого способа.

Пример 1. Использованная тканеинженерная конструкция представляла собой девитализированный трахеальный матрикс, двухслойно заселенный мезенхимальными стромальными клетками костного мозга и эпителиоцитами легкого кролика породы "Серый Великан".

5 Хирургическую операцию проводили на кролике породы "Серый Великан" в асептических условиях под комбинированной анестезией (внутримышечное введение комбинации препаратов "Ксила" в дозе 0,1 мл/кг и "Золетил-100" в дозе 0,1 мл/кг, дополненное локальной анестезией операционного поля раствором Новокаина 0,5%.
10 Для ортотопической имплантации тканеинженерной конструкции получали доступ к шейному отделу трахеи через продольный разрез по средней линии шеи протяженностью до 1 см и разделения мышц и фасций шеи тупым и острым путем. Тупым путем мобилизовывались передняя и боковые стенки трахеи. Переднебоковую стенку трахеи резецировали на протяжении четырех колец ниже второго кольца трахеи с
15 формированием окна размерами 2 мм на 4 мм. Размеры тканеинженерной конструкции корректировали интраоперационно под размер дефекта, фиксировали в области имплантации инертным нерезорбируемым материалом Пролен 6-0 с закрытием дефекта переднебоковой стенки, проверяли герметичность шва трахеи, послойно ушивали рану (Фиг. 1). За животным проводили наблюдение до выхода из наркоза, и в течение 5 сут после операции проводили антибиотикотерапию и вводили "Кетанов" (30 мг/мл) в дозе
20 0,5 мл в сут.

Спустя 3 мес после имплантации тканеинженерной конструкции для промежуточной оценки приживления тканеинженерной конструкции и просвета трахеи в области имплантации животному проводили мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) под седацией (внутримышечное введение растворов тилетамина и золазепам).
25 МСКТ проводили на томографе Aquillion ONE (Toshiba) и получали изображения в формате DICOM. Для наглядной оценки состояния дыхательных путей и просвета трахеи создавали 3D-модель дыхательных путей в формате STL при помощи метода волюметрического сегментирования в программе 3-D Slicer (Фиг. 3). Сужение просвета трахеи составило 30%, поэтому физиологическая совместимость имплантата признана
30 удовлетворительной ($\Phi_3=1$).

Животное выводили из эксперимента спустя 6 мес путем передозировки наркоза. Аутопсийный материал забирали в границах интактной трахеи, отступая не менее 5 мм от краев имплантата. Участок трахеи с тканеинженерной конструкции извлекали и фиксировали в 10% растворе формалина, парафинизировали и нарезали на препараты
35 в аксиальной проекции. Затем выбирали препараты с тканеинженерной конструкцией, которые либо окрашивали гематоксилином-эозином (Фиг. 4), либо проводили иммуногистохимическую окраску с использованием антител к СКРап и кадгеринам (CDH) (Фиг. 5). Из фиг. 5 видно, что внутренняя поверхность тканеинженерной конструкции полностью эпителизовалась ($\Pi_3=1$). Подсчет сосудов в подслизистой
40 проводился путем подсчета сосудов на 5-ти различных окрашенных гематоксилин-эозином препаратах тканеинженерной конструкции, рассчитанная плотность сосудов составила $34 \pm 4 \text{ мм}^{-2}$ ($B_c=1$).

Итоговое рассчитанное значение общей оценки жизнеспособности составило $J_{c6}=1$.
45 Использованная тканеинженерная конструкция трахеи признана жизнеспособной.

Пример 2. В качестве тканеинженерной конструкции использовался микроволокнистый полиэтилентерефталат (длина 4 мм, ширина 2 мм, средний диаметр волокон 10 мкм, пористость - 90%), заселенный сингенными фибробластами кролика

породы "Серый Великан".

Животное вводилось в лекарственный наркоз, выполняли доступ к переднебоковой стенке трахеи, которую затем резецировали на протяжении четырех колец ниже второго кольца трахеи с формированием окна размерами 2 мм на 4 мм. Тканеинженерную конструкцию фиксировали в области имплантации хирургической нитью Пролен 6-0 с закрытием дефекта переднебоковой стенки, послойно ушивали рану.

Спустя 3 мес после имплантации тканеинженерной конструкции для промежуточной оценки приживления тканеинженерной конструкции и просвета трахеи в области имплантации животному проводили МСКТ под седацией. Сужение просвета трахеи составило 80%, что сразу позволило рассчитать значение оценки жизнеспособности $J_{сб}=0$. Тканеинженерная конструкция признана нежизнеспособной. Дополнительное гистологическое исследование выявило отсутствие полной эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции ($\Pi_3=0$).

Таким образом, предлагаемый способ может быть использован для оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта дыхательных путей, с целью дальнейшего использования в экспериментальной хирургии. Способ предполагает оценку жизнеспособности тканеинженерной конструкции при одномоментном замещении им всей стенки трахеи в границах критического дефекта, а не отдельной ее составляющей, как предлагается, например, в патенте RU 2654601. Кроме того, способ позволяет оценивать и сравнивать сложные многокомпонентные тканеинженерные конструкции, сформированные *in vitro* и содержащие клеточные культуры (от одного до нескольких типов клеток) и матрикс-носитель. Известные ранее способы не предусматривают использования количественной оценки для сравнения качеств различных по своему составу тканеинженерных конструкций.

(57) Формула изобретения

1. Способ оценки жизнеспособности тканеинженерной конструкции при закрытии критического дефекта трахеи на модели экспериментального животного, включающий иссечение части стенки трахеи экспериментального животного между 2-м и 7-м кольцами с формированием критического дефекта стенки трахеи размером не менее 2×4 мм, фиксацию тканеинженерной конструкции в области дефекта, по истечении 3-х месяцев после фиксации тканеинженерной конструкции проведение исследования трахеи лучевым методом с построением 3D-модели для оценки степени сужения просвета трахеи, по истечении 6-ти месяцев проведение постмортального гистологического и иммуногистохимического исследования эксплантированной тканеинженерной конструкции, определение по результатам исследований диагностических признаков, в качестве которых используют:

процент сужения просвета трахеи в области фиксации тканеинженерной конструкции (Φ_3), при сужении на 75% и более, присваивают 0 баллов, менее 75% - 1 балл;

оценку эпителизации внутренней поверхности тканеинженерной конструкции (Π_3), при полной эпителизации - 1 балл, при отсутствии эпителизации или частичной эпителизации - 0 баллов;

плотность микрососудов в подслизистом слое тканеинженерной конструкции (B_c), при плотности 0-25 мм⁻² присваивают 0 баллов, при 26-50 мм⁻² - 1 балл, более 50 мм⁻² - 2 балла;

рассчитывают значение $J_{сб}$, соответствующее произведению баллов, по формуле: $J_{сб}=\Phi_3*\Pi_3*B_c$ и в случае рассчитанного значения $J_{сб}<1$ делают вывод об отсутствии

жизнеспособности тканеинженерной конструкции, при $J_{сб} \geq 1$ делают вывод о жизнеспособности тканеинженерной конструкции.

2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что гистологическое исследование проводят посредством окрашивания эксплантированной тканеинженерной конструкции гематоксилином и эозином, а иммуногистохимическое исследование проводят посредством окрашивания тканеинженерной конструкции с антителами к цитокератину общему (СКPan) и кадгерину (CDH).

10

15

20

25

30

35

40

45

1

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

2

Фиг.4

Фиг.5